

РИНД ВА МАФҲУМИ РИНДӢ ДАР АШЪОРИ ХОҶА ҲОФИЗ

*Бобоева М.С.,
дотсенти кафедраи адабиёти классикии
ДДХ (Тоҷикистон)*

Аннотатсия: дар мақола мафҳуми ринд ва риндӣ аз назари адабиётшиносону луғатнигорон тавзеҳ ёфта, муаллиф баъзе абёти орифона ва риндонаи Ҳофиз Шерозӣ мавриди таҳлилу таҳқиқ қарор додааст.

Калидвожаҳо: ринд, ориф, ирфон, адабиёти сӯфиёна, зӯҳд, харобот, авбош, айёр.

Ҳамчу Ҳофиз ба раҳми муддаиён,
Шеъри риндона гуфтаним ҳавас аст. *Ҳофиз.*

Риндӣ аз дидгоҳи Дорюши Ошурӣ дар китоби «Ирфон ва риндӣ дар ашъор»-и Ҳофиз дар боби «Ринд ва Риндӣ» чунин омадааст: «Риндӣ» исм ва сифатест ва «ринд» мафҳум, ки дар девони Ҳофиз беш аз ҳар шоири орифи дигаре ба кор рафтааст. Риндӣ бунёдтарин мафҳуме аст, ки Ҳофиз барои бозгуфти инсоншиносии орифона-шоиронаи хеш ба кор мегирад. Дар боби маъноии ринд ва риндӣ дар рӯзгори мо баҳсҳои бисёр шудааст. Аммо ин баҳсҳо ҳама биноро бар он ниҳоданд, ки Ҳофиз худро ҳамвора «Ринд» мехонад ва ба сифати риндӣ нисбат медиҳад. Аммо пайгирии мафҳуми риндӣ дар адабиёти сӯфиёнаи форсӣ ба нигоҳи борикандешона ва сайри мӯшикофона маъноии он роҳбар ва таҳаввули бунёди дар фикру фарҳанги сӯфиёна аст.

Ринд ва риндӣ аз нигоҳи Дорюши Ошурӣ.

1.Риндӣ – Қаллоб, айёри ва авбошӣ, яъне пойбанд набудан ба арзишҳо ва урфу рафтор, шикастани худуди шаръу урф.

2.Риндия яъне софу шаффоф ва якрӯ ва ростгӯ кардани нафс на куштани он. Нафсе, ки ба шаффофият расида ва бо хурӯй ва риё надорад, худ фиреб ва дигар фиреби пинҳон надорад. Дар бобати худии вожаи «Ринд» дар фарҳанг омада:

Ринд – маъноии луғавияш: зирак, ҳушёр, бебок, бепарво нисбат ба аҳкоми шарият.

1.Айби риндон макун, эй зоҳиди покизасиришт,
Ки гуноҳи дигарон бар ту нахоҳанд навишт. *Ҳофиз.*

2.Шаб равони дил ба Шаҳристони зулфаш мерабонд,
Кай бувад фикри асос риндони дурдошомро. *Туғрал.*

Маъноии дигар: айш, ишрат, майхӯр.

Эй боданӯш ёд меояд, ки ту
Хуш мехӯрӣ зи ҷоме яке ринди сангсор. *Шамси*

Табрезӣ.

Ринд – риндӣ: Бебокона

Ҳамчу Ҳофиз ба рағми муддаиён,
Шеъри риндона гуфтанам ҳавас аст. *Ҳофиз.*

Риндӣ– бепарвои нисбат ба аҳкоми шаръ.

Менамояд гарчи манъ аз пеши риндӣ моро,
Гоҳ фикри зӯҳду гоҳ андешаи тақво моро. *Шоҳин.*

Айш, ишратпарастӣ, майхӯрӣ

Ҳофизо майхӯру ринди куну хуш бош, вале
Доми тазвир макун чун дигарон Қуръонро *Ҳофиз.*

(Фарҳанги забони тоҷикӣ, қисми 2, саҳ.138-

139

Риндӣ ҳамчун мафҳуми рӯиёрӯии «Зӯҳд» дар дастгоҳи намояндагони шеъри ошиқонаи сӯфиёна ҷойгир мешавад ва сипас ба рушди рӯҳи шоирона- орифона саранҷом ба сурати мафҳуми бунёдини инсоншиносии ирфонӣ дар андешаи Ҳофиз намоён мешавад.

Дар «Таърих»-и Байҳақӣ ривояте буда ва онҷо калимаи «ринд» ба кор бурда шудааст. Дар ривояти «ба дор кашидани Ҳасанаки вазир» Байҳақӣ мегӯяд, ки Ҳасанакро ба сутуне бастанд ва маъмуран иҷрои ҳукм ба мардум гуфтанд, ки ўро сангсор кунанд, аммо ҳеч кас даст ба санг набурд. Онгоҳ «Мушти риндро симдоданд» то ўро сангборон кунанд. Инҷо риндро ба маънои аслии калима мебинем, яъне авбош.

Санадҳои дигар низ риндро ба мардуми авбош, мардуми аҳли харобот ба истилоҳи имрӯза мардуми харобот ба қоидаҳои шаръу урф мешиносанд. Чунки ин маъноро дар осори сӯфиёни қарни ҳафтум метавон дид. “Аммо чун бори дигар, ки партави он нур парда дар рӯй кашидӣ, риндони хароботӣ, вучуди инсонӣ чун худро дар паси пардаи зулмоти нафсонӣ биафтонда, боз сари хумҳои маъсият боз кардане ва бори дигар пой дар авбошӣ ва муфлисӣ ниҳоданде ва дастро ба қаллоӣ ва нокасӣ ва луболие баркашиданде”.

Дар ин китоб борҳо аз риндон ҳамчун дастаҳои авбош ёд шуд, ки дар шаҳри Қуния фитнагарӣ ва хунрезӣ мекарданд ва чанд сахна аз корхояшон низ дар он китоб васф шудааст. Дар миёни риндон ахлоқи ҷавонмардона ва кирдори айёрона низ будааст, чунонки дар васфи яке аз эшон дар ин китоб омадааст: «Ҳамчунон Ҳарифи Зариф, Нодими Карим, Раҳимуллоҳ, ки аз акобири риндони Қуния

буд ба нодими Салотин ва мулк ва дар сулук Мулуки Сулук буда, ҳама ҷумла муҳибони мухлиси ҳазрати Чалабӣ буд».

Дар ин китоб раванди маъноӣ мусбат ёфтани ринд ва риндиҳо ба маъноӣ орифонии он метавон дид, чунки мегӯяд: «Ҳазрати Султон Орифии Чалабӣ аз бори абдол ва аъмоли риҷоли ҳол буд ва дар хароби олами сурат ва ҳамдами қавбоши аълом аз риндони маъни мумтоз»

Ҳамчунин дар аҳволи Чалабии Обид, ки машоихи силсилаи мавлавия ҳикояте мекунад, ки метавон дар боби риндии Ҳофиз ҳам рӯшангар бошад. “Ҳазрати Чалабии Обид дар тахти мубораки мавлавӣ биншаста ба шайх машғул шуд. Ҳамоно, ки абвоби атоё ва эҳсон боз карда дар тарки дунё ва саховати сиддиқона яди байзо намудан гирифт марде буд Қаландарниҳод ва аз қайди сайди оламосод. Ҳамроҳам нафси ҷони худ буда матлуби ҳақиқатро дар зоти худ мушоҳида мекард ва доимо гирди ҳоли худ гардон буд ва аз завқи мутоибати аҳли дида ба мубоияти мардум тақлид намекард ва аз сари ринди айшҳои подшоҳонат меронд ва аз таъни мункирони тоат эътироз намекард ва монда намешуд”.

Дар мақолоти Шамси Табрези (виростаи Самади Муваҳҳид) низ аз забони Шамс дар боби риндон суханоне омадааст, ҳикоят аз фасодии ахлоқи эшон дорад: То ҳар дирамеро кадом ринд бар гирифта бошад бо кадом фиқҳ харҷ карда бошад. (Чалабӣ агарчи ринд бошад, ўро аз ҷиҳати пайғамбар а.с. дӯст доранд).

Аммо дар як ҷониб (дар наشري дигари аз ҳамин китоб) аз риндӣ ва маъноӣ маънавӣ ёд шудааст: «Он мурид даромад. Риндвор омадаем. Шайх гуфт: Иншоъаллоҳ шуморо ва моро ба мақоми риндӣ бирисонад. Гӯё бо саноиёт, ки мафҳуми риндӣ ва мазҳаби риндон дар забони осорӣ ва намодини шеърӣ сӯфиёна ҷои худро боз мекунад.

Хезу буто роҳи харобот гир,
Мазҳаби каллошию томот гир.
Мазҳаби риндону гадоёни даҳр
Сӯҳбати асҳоби харобот гир.

Иқтидо бар ошиқон кун гар далелат ҳаст дард,
В-ар надорӣ дард, гирди мазҳаби риндон магард.

Риндӣ дар зуҳд ва куфр дар имон,
Зулумот дар нуру хайр дар шар зад.

Пас аз санои истилоҳоти «ринд» ва «риндӣ»-ро дар шеърҳои Аттор ва Саъдӣ ва дигарон аз ҷумла дар «Гулшани Роз»- и

Шабистарӣ метавон дид. Аммо Хоҷа Ҳофиз Шерозӣ аст, ки пеш аз ҳама «ринд» ва «риндӣ»- ро дар миён оварда ва дар иртибот бо инсоншиносии ирфонии хеш онро табдил ба мафҳуми асоси кардааст. Бо ворид шудан дар мафҳуми риндӣ ва қаламрави назарияи ахлоқӣ бо рафтори Ҳофиз мерасем ва супоришҳои он кас дар ин боб, ки дар асоси вазъи бунёди азалий ва ҷойгоҳу нақши инсон дар ҳаёт чигуна мебояд зист, Ҳофиз зиндагии риндонро супориш мекунад, бинобарин пайгирии мафҳуми риндӣ, дар он дастгоҳ кучо қарор мегирад ва бо дигар пораҳои ончи равобити мантиқӣ дорад. Мафҳуми ринд ва риндиро ҳам ҳамчун тамоми мафҳумҳо ва шахсвораҳои намодин дар шеъри Ҳофиз мебояд дар партави сохтори ҷаҳону ҷаҳонбинии ӯ дарёфт, ки дар ин ҳар чизе пайваста ишора бо рӯйдоди азалий бо сарнамуни худ дар он дорад. Дар мавриди риндӣ низ сарнамуни онро дар рӯйдоди азалий меёбем:

Маро рӯзи азал коре ба ҷуз риндӣ нафармуданд,
Ҳар он қисмат, ки он ҷо рафт, аз он афзун нахоҳад шуд.

Он наяд, ки Ҳофизро риндӣ бошад аз хотир,
К-ин собиқаи пешин то рӯзи пасин бошад.

Рӯзи нахуст чун доми риндӣ задему ишқ,
Шарт он буд, ки ҷуз раҳи ин шева наспорем.

Риндӣ, чунин ки медонем, дар асл ба маънои каллошӣ ва айёр ва авбош будааст, яъне пойбанд набудан ба арзишҳо ва урфу рафтори иҷтимоӣ, саркашӣ нисбат ба роҳу расми ҳамагонӣ, шикастани ҳудуди шаръу урф, харобитигарӣ ва майхорагӣ. Бинобар ин, аҳди зӯҳду парҳез ва ҳамаи касоне қарор мегирад, ки урфу одат ва ханҷарҳои иҷтимоиро мепаймоянд ва по аз гилеми хеш фаротар намегузоранд. Ваҷҳи арзише, ки он беҳисобию бепарвоии рафтори риндона аст, ки сабаб мешавад риндӣ дар забони намодини ирфонӣ ва бештар аз ҳама дар забони Ҳофиз чунон маъно ба ҷойгаҳи волое биёбад. Риндӣ дар ин маъно ба саргузашти Ҳазрати Одам дар таъвили шоиронаи сӯфиёна пайванд меҳӯрад. Пас риндӣ васфе мешавад барои кирдори Одам дар азал, ки мисолвораи кирдори орифонаи риндона аст.

Мо дар мавзӯи «ринд» ва «риндӣ» аз китоби «Ирфон ва Ринд»-и Дорюши Ошур санаду далел овардем ва барои боз равшантар ва мӯшикофтар назар афкандан ба ин масъала ба китоби «Ойини Риндӣ ё маслаки Ҳофиз»-и Ҷурбон Восеъ нигоҳ мекунем ва баъзе хулосаҳо ва натиҷагириҳои ин муҳаққиқро изҳори баён медорем.

Дар китоби мазкур ба ин мавзӯъ бахши муфассалро муаллиф ҷой дода ва онро сайри таҳаввули риндӣ номгузорӣ кардааст. Вай дар ин бахш дар бобати таърихи риндӣ ва зоҳидӣ то замони Ҳофиз баҳс ораста тавонистааст, то мақсади худро ба хонанда оиди ин мавзӯъ расонад.

«Ринд» аз калимаи «рунуда» гирифта шудааст, ки он як навъ гиёҳи хушбӯй буда, дар наздикии кохи Нажд мерӯяд». (Баранов К. Арабско-русский словарь). Вале бояд гуфт, ки аксари муаллифони фарҳангу луғатҳо дар шарҳи истилоҳии калимаи мазкур хомӯш мондаанд. Танҳо дар баъзе луғатномаҳҳо, ки пас аз асрҳои 15-16 тасниф ёфтаанд, тавзеҳи мухтасари ин калимаро дарёфт кардан мумкин аст. Аз ҷумла мазмуни луғавии риндро доктор Алиакбар Нафисӣ дар «Фарҳанги Нафисӣ» чунин шарҳ додааст: «Ринд-мардуми зираку хушёр ва шаддору бебок ва ҳиллабоз ва лоуболи ва беқайд ва мункир ва бодапараст ва майхора ва авбош ва фохиру шаҳватпараст ва овора ва абнои сабил ва густох ва шӯх ва мункири аҳли қайду салоҳ ва касе, ки инкори вай аз умури шаръӣ аз зиракӣ бошад, на аз ҷаҳл. Ва касе, ки зоҳири худро дар маломат дорад ва ботинаш саломат бошад ва риндони хокбез, бориқбинон ва дақиқназарон ва касе, ки дақиқае аз дақиқ таҳқиқотро фуру нагузаронад (яъне ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад) ва ринди духулдарида касе, ки қадам аз ҷодаи шаръи берун ниҳода бошад»

Чунин фикрро муаллифони як қатор фарҳангу асарҳои илмӣ тасдиқ менамоянд. Аз рӯи шарҳи муаллифони номбурда чунин бармеояд, ки калимаи ринд дар адабиёт ба се маъно зоҳир мегардад:

- а) маънои луғавӣ- авбош, ҳилласоз, маккор, хушёр, бевафо.
- б) маънои маҷозӣ- оқил, фарзона, беқайд, бадрафтор, нотарс ва касе, ки ба қонун ва расму қоидаи ҳукмрон рӯя накунад.
- в) маънои истилоҳии тасаввуфӣ- марде, ки зоҳираш маломатангез ва ботинаш сиҳату саломат (яъне мункири ҳар гуна бидъатҳои динӣ) бошад.

Ба назар чунин мерасад, ки дар омӯзишу баррасӣ ва дарки мантиқии осори Ҳоча Ҳофизӣ Шерозӣ, пеш аз ҳама омӯхтани ҳамачонибаи ашъори вай ва истифодаи ӯ аз ин масъалае, ки машҳур ва мақбули хонандагон ва ошиқони сершумори олам гардидааст, мебошад.

Ҳофиз шеъри худро шеъри риндона, худро ринд ва мактаби худро мактаби риндӣ донистааст. Ғазали ошиқонаву орифона ва иҷтимоиву фалсафии хешро зимни ин истилоҳ- риндӣ ба миён овардааст. Нигоҳи ирфона ҳама чизро дар назари Ҳоча зимни

ҳаракат чилвагар менамояд. Дунё, ки дар он Ҳофиз сайри маонӣ мекунад, ҳама чизаш соҳиби руҳ буда, дар зиддият ва ҳаракат мебошад. Дунё дар назари Ҳофиз пур аз сӯзҳои ниҳонӣ, лабрез аз ишрату комҷӯӣ, комёб аз ҷӯши ҳаёт чилвагар мегардад.

Метавон соатҳо дар ин мавзӯ баҳс кард, мо ин ҷо метавонем дар хусуси ойини маломату, маслаки қаландарӣ дар бобати сабабҳои раванку инкишофи ақидаи риндӣ ва зоҳиду ва муҳолифатҳои байни онҳо дар замони Ҳофиз, ё ки дар мавзӯи ахлоқ дар оини риндӣ баҳсе ороем, ки ин соат ва мавзӯи дигарро меҳоҳад. Факат бо чанд ҷумла меҳоҳем ин гуфтаҳои хешро хулоса намоем.

Ҳофизи Шерозӣ ба гуфти Қурбон Восеъ ин маслакро асоси мактаби эҷодии хеш қарор дода, тамоми ҷаҳонбинию андешаҳои сиёсию иҷтимоӣ ва ахлоқии худро бо риндӣ узван як медонад. Маслаки Ҳофиз маслаки озодандешони озодкеш буда, мактаби ҷовидонаи озоддӯстиро барои пасвандони шеъри дигарсози форсии тоҷикӣ бунёдгузори кардааст, ки мегӯяд:

Ба сари турбати мо чун гузарӣ ҳиммат хоҳ,
Ки зиёратгаҳи риндони ҷаҳон хоҳад шуд!

Сарчашма ва адабиёт:

1. Ҳофиз, Шамсуддин Муҳаммад. Девони Ҳофизи Шерозӣ. Ба эҳтимоми Муҳаммади Қазвинӣ ва Қосим Ғанӣ. –Техрон: Камоли андеша, 1385. – 550 с.
2. Восеъ, Қурбон. Ойини риндӣ ва маслаки Ҳофиз. – Душанбе: Ирфон, 1991. – 192 с.
3. Мирзозода, Холиқ. Таърихи адабиёти тоҷик (асрҳои XIII-XV. Китоби дарсӣ барои факултети филологияи тоҷики мактабҳои олии Тоҷикистон). – Душанбе: Маориф, 1977. – 400 с.
4. Мутаҳаррӣ, Муртазо. Ирфони Ҳофиз. – Душанбе: Ройзани фарҳангии Ҷумҳурии Исломии Ирон дар Тоҷикистон, 1998. – 128 с.
5. Насриддин Абдуманнон. Куллиёт. Иборат аз ҳафт ҷилд. – Хучанд: Ношир, 2013. – 764 с.
7. Дорйюши Ошӯрӣ. «Риндӣ дар ашъори Ҳофиз». –Техрон, с 1377.
8. М.Бобоева. «Шарҳи Судҷ ва масъалаҳои маърифати бадеъ ва таҳлили ашъори Ҳофиз». – Хучанд,-2007.